

УДК 331.4 (045)

Дзюба Тетяна Анатолівна

асистентом кафедри туризму та готельно-ресторанної справи
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, м. Вінниця
tanyadziuba@gmail.com

Ксьоншка Аліна Василівна

студентка
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, м. Вінниця
Alinalove1995@i.ua

Перемишленікова Юлія Ігорівна

студентка
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, м. Вінниця
devaxa@i.ua

БЕЗПЕКА ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ПРИ ВИКОРИСТАННІ КОМП'ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Анотація. В статті розкрито систему соціально-економічних, організаційно-технічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження здоров'я і працездатності людини в процесі роботи з інноваційними технологіями. Розглянуто шкідливі та небезпечні фактори трудового процесу, та їх вплив на здоров'я людини, висвітлено основні заходи та засоби, спрямовані на створення безпечних та нешкідливих умов праці.

Ключові слова: інноваційні технології, комп'ютерна техніка, фактори впливу на здоров'я, освітлення робочого місця, протипожежна безпека, електромагнітні випромінювання.

Сучасний етап розвитку суспільства характеризується невідпинним зростанням інформаційного поля та його активним проникненням у всі сфери життєдіяльності. На сьогоднішній день інформаційні технології є невід'ємною частиною життя суспільства. Використання комп'ютерних технологій підвищує ефективність діяльності підприємств, але разом з цим виникають і нові проблеми, пов'язані зі здоров'ям трудового колективу. Вирішення даного питання включає в себе розробку конкретних заходів безпеки праці, спрямованих на ергономічне обладнання комп'ютерного робочого місця і створення належного виробничого середовища працівника.

Треба відмітити, що дослідженнями різних аспектів зазначеної проблематики на сучасному етапі займаються такі вчені, як К.Н. Ткачук,

М.О. Халімовський, В.В. Зацарний, Д.В. Зеркалов, Р.В. Сабарно, О.І. Полукаров, В.С. Козяков, Л.О. Митюк, М.В. Грищук.

Метою написання даної статті є аналіз існуючих і надання рекомендацій щодо спеціальних заходів безпеки праці працівників з урахуванням фізіологічних особливостей роботи людини за комп'ютером і технічних параметрів засобів комп'ютеризації.

Життєдіяльність безпосередньо пов'язана з виконанням певного виду робіт та продуктивністю праці, яка визначається як людським чинником, так і засобами виробництва, а також технологічними й організаційними і умовами праці. Сьогодні діяльність більшості працівників сучасних професій у виробничій сфері пов'язана з використанням комп'ютерної техніки. Широке розповсюдження отримали персональні комп'ютери. Однак їх використання загострило проблеми збереження власного та суспільного здоров'я, вимагає проведення профілактичних заходів для запобігання розвитку негативних наслідків впливу ПК на здоров'я користувачів.

Заходи з охорони праці користувачів ПК необхідно розглядати в трьох основних аспектах (рис.1):

Рис. 1. Аспекти заходів з охорони праці працівників ПК

У соціальному плані розв'язання цих проблем пов'язане з оптимізацією умов життя, праці, відпочинку, харчування, побуту, розвитком культури, транспорту.

Значне місце у профілактиці розладів здоров'я належить психології праці. Тому заходи, пов'язані з формуванням раціональних виробничих колективів, у яких відсутня психологічна несумісність, сприяють зменшенню нервово-

психічного перенапруження, підвищенню працездатності та ефективності праці.

Значна роль у профілактиці захворювань користувачів ПК відводиться медицині. Існує перелік профілактичних заходів для користувачів ПК, що включає як складові первинної профілактики здоров'я (професійний відбір), так і вторинної, яка направлена на зниження ймовірності розвитку перевтоми та перенапруження. Ці комплексні заходи спрямовані на відновлення функціонального стану зорового та опорно-рухового апарату [2, с. 159].

При роботі на комп'ютерах на працівників можуть діяти наступні шкідливі та погрожуючі життю і здоров'ю психофізіологічні та фізичні виробничі фактори.

До фізичних факторів відносять:

- підвищений рівень шуму (від вентилятора мікропроцесора та плат);
- високий рівень напруги в електричній мережі, торкання до якої може викликати нещасний випадок;
- підвищений рівень статичної електрики;
- підвищений рівень електромагнітного випромінювання;
- підвищений рівень напруженості електричного поля;
- несприятливе розподілення яскравості об'єктів в полі зору.

Наслідки регулярної роботи з комп'ютером без застосування захисних засобів можуть бути можуть призвести до різноманітних захворювань, які негативно впливають як на самопочуття людини, так і на продуктивність праці. До наслідків регулярної роботи з комп'ютером без застосування захисних засобів можуть відносити:

- захворювання органів зору (60% користувачів);
- хвороби серцево-судинної системи (20%);
- захворювання шлунково-кишкового тракту (10%);
- шкірні захворювання (5%);
- різноманітні пухлини

При проведенні досліджень було виявлено, що у професійних операторів частіше всього зустрічаються порушення органів зору, опорно-рухового апарату, центральної нервової системи та захворювань шкіри. Також необхідно сказати, що вже в перші роки впровадження інноваційних технологій в Європі та США було зафіксовано значна кількість скарг операторського персоналу на недомагання, передчасне стомлення, головний біль, порушення функції зору (табл. 1) [5, с. 161].

Таблиця 1

Рівень захворюваності (%) осіб, тривалість та інтенсивність використання інноваційних технологій в яких була різною

Стан здоров'я	Групи користувачів інноваційних технологій			Контрольна група
	1	2	3	
Функціональні порушення ЦНС	15,6	8,2	6,3	2,7
Хвороби системи кровообігу	57,7	60,3	29,2	2,3
Хвороби органів дихання	20	21,7	11,2	4,1
Хвороб органів травлення	40	38,6	29,8	18,9
Здорові	6,7	20,1	29,8	46,6

З наведених даних таблиці 1 видно, що фізіологічні порушення частіше спостерігаються в осіб, які довше та інтенсивніше використовували інноваційних технологій, але загального висновку поки що зробити не можна. Крім того, за даними ряду факторів, у користувачів які інтенсивно використовують комп'ютер в умовах значних напружень, досить часто виникають психологічні та поведінкові порушення (нервозності, роздратування, тривога, нерішучість, замкненість і т.д.).

Психофізіологічні фактори включають: фізичні перевантаження статичної та динамічної дії; нервово-психічні перевантаження (розумове перенапруження,

перенапруження зорових аналізаторів, монотонність праці, емоційні перевантаження) [3, с. 126].

Працівниками кафедри охорони праці та екології Української академії друкарства та інших науково дослідних інститутів було проведено велику кількість дослідів щодо охорони праці та особливостей трудового процесу на комп'ютеризованих робочих місцях низки організацій. Основна частина цих результатів розміщена в таблиці 2 [5, с. 159].

Таблиця 2

Характеристика скарг працюючих з автоматичним оснащенням

№ п/п	Симптоми впливу інноваційних технологій	Кількість працівників, які повідомили про симптоми, від загальної кількості опитуваних (%)		
		Стаж роботи		
		До 1 року	Від 1 до 3 років	Від 3 до 5 років
1	Біль в очах	58,8	67,5	88,7
2	Головний біль	16,7	23,5	42,5
3	Біль в області спини	18,5	21,2	33,2
4	Загальна втома	29,4	25,7	42,6
4	Втома м'язів рук	15,1	22,3	38,7
6	Підвищена роздратованість	11,7	21,6	35,3
7	Порушення нічного стану	8,3	15,5	20,6
8	Погіршення пам'яті	7,2	12,3	17,1

Для досягнення більш високого рівня працездатності потрібно обладнати робоче місце по всіх нормативним актам та вимогами. Завдяки цьому продуктивність зростає на 15-30 %.

Конструкція робочого місця користувача інноваційних технологій повинна забезпечувати підтримання оптимальної робочої пози з такими ергономічними характеристиками: ступінь ніг – на підлозі або на підставці для ніг; стегна – в горизонтальній площині; передпліччя – вертикально; лікті – під кутом 70-90 до вертикальної площині; зап'ястя – зігнуті під кутом не більше

20 відносно горизонтальної площини; нахил голови – 15-20 відносно вертикальної площини.

При роботі з ПК варто враховувати якість освітлення робочого місця. Основними вимогами до освітлення приміщень та робочих місць під час роботи з ПК є:

- освітленість на робочому місці повинна відповідати характеру зорової роботи, який визначається трьома параметрами: об'єктом розрізнення – найменшим розміром об'єкта, що розглядається на моніторі ПК; фоном, який характеризується коефіцієнтом відбиття; контрастом об'єкта і фону;

- необхідно забезпечити достатньо рівномірне розподілення яскравості на робочій поверхні монітора, а також в межах навколишнього простору;

- на робочій поверхні повинні бути відсутні різкі тіні;

- в полі зору не повинно бути відблисків (підвищеної яскравості поверхонь, які світяться та викликають осліплення);

- величина освітленості повинна бути постійною під час роботи;

- слід обирати оптимальну спрямованість світлового потоку і необхідний склад світла. Застосування світильників без розсіювачів та екрануючих ґратів заборонено [1, с. 32].

Особливої уваги заслуговують заходи дотримання протипожежної безпеки. Так, у всьому офісі лінії електромережі мають бути забезпечені від виникнення короткого замикання, а також від перепадів мережевої напруги, що може спричинити збої в роботі електронно-обчислювальної техніки.

Приміщення (окрім тих, де розташовуються сервери) мають бути оснащені системою автоматичної пожежної сигналізації та вогнегасниками. Під час монтажу та експлуатації ліній електромережі необхідно повністю унеможливити виникнення електричного джерела загоряння внаслідок короткого замикання та перевантаження проводів, обмежувати застосування проводів з легкозаймистою ізоляцією і, за можливості, застосовувати негорючу ізоляцію.

У приміщенні, де одночасно експлуатуються понад п'ять комп'ютерів, на помітному та доступному місці встановлюється аварійний резервний вимикач, який може повністю вимкнути електричне живлення приміщення, крім освітлення.

Працюючи з комп'ютером, людина потрапляє під вплив різноманітних факторів (рис. 2):

Рис. 2. Фактори впливу ПК на здоров'я людини

Тонізуюче (рентгенівське) випромінювання. Дослідження показують, що монітор не є небезпечним для користувача ПЕОМ" оскільки інтенсивність такого випромінювання нижча за гранично допустимі норми (ГДН). Відповідно до "Норм радіаційної безпеки України" (НРБУ-97), гранично допустима потужність експозиційної дози рентгенівського випромінювання на відстані 5 см від екрана відео-термінала становить $7,74 \times 10^{-12}$ Кл/кг, що відповідає еквівалентній дозі 0,1 мбер/год. (100 мкр/год.).

Оптичне випромінювання включає: ультрафіолетове (УФ), світлове та інфрачервоне.

УФ-випромінювання впливає, як правило, на шкіру та очі людини. Аналіз досліджень робочих місць користувачів ПК показує, що у 86 % проведених

вимірювань, тобто в більшості випадків, УФ-випромінювання і не було виявлено. У тих же випадках, коли таке випромінювання вдалося виявити, його рівень становив у середньому 0,001 Вт/м².

Світлове випромінювання впливає, в основному, на очі і провокує їх втому та запалення райдужної оболонки. Однак ці симптоми швидко минають і не викликають патологічних змін.

ІЧ-випромінювання — довжина хвиль обмежена від 0,76 мм до 1 мм. Для більшості біологічних матеріалів випромінювання цього діапазону вважаються непрозорими. Проведені дослідження показали, що інтенсивність інфрачервоних випромінювань відео-терміналів нижча за показник, передбачений ДСанПіН 3.3.2-007-98.

Електромагнітні випромінювання (ЕМВ) радіочастотного діапазону. Джерелом ЕМВ є монітор. Тому, обираючи робоче місце для комп'ютера, необхідно пам'ятати, що його задня і бокові стінки можуть бути джерелом значно більшого ЕМВ, аніж екран [4, 31].

Працівники підприємств, які будуть працювати з комп'ютерною технікою, обов'язково повинні пройти попередній, а у подальшому періодичний медичний огляд, вступний та первинний інструктажі з охорони праці, перевірку знань з питань охорони праці, електро- та пожежної безпеки. Керівництву підприємств рекомендується організувати спеціальні кімнати для фізичних профілактичних вправ та психологічного розвантаження для працівників, які працюють з комп'ютерними технологіями.

Науково-технічний прогрес вніс серйозні зміни в умови виробничої діяльності робітників розумової праці. Їх праця стала більш інтенсивним, напруженим, які вимагають значних витрат розумової, емоційної і фізичної енергії. Тому керівники підприємств, де використовується комп'ютерна техніка, необхідно комплексно вирішувати проблеми гігієни і організації праці, регламентації режимів праці та відпочинку.

Для збереження здоров'я працівників, необхідно дотримуватися всіх вимог до приміщень, де відбувається робота з комп'ютером. Необхідно подбати

про правильне розміщення робочих місць як щодо безпосередньо кімнати, так і щодо всієї будівлі підприємства. Слід забезпечити робітників сучасної комп'ютерної меблями, яка була б зручна у використанні і не доставляла почуття дискомфорту, була пристосована до особливостей людського організму. Але не слід забувати про те, що вона по можливості повинна вибиратися для кожної людини.

Список використаних джерел

1. Биков В. На шляху до інформаційного суспільства / Валерій Биков // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2012. – № 1. – с. 30-33.
2. Геврик Є.О. Охорона праці : навч. посібн. / Є.О. Геврик. – К. : Ельга, 1. Ніка-Центр, 2011. – 280 с.
3. Жидецький В.Ц. Охорона праці користувачів комп'ютерів. Навчальний посібник. – Львів: Афіша, 2010. – 176 с.
4. Пільганчук В. Профілактика захворювань користувачів комп'ютерів / Василь Пільганчук. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2012. – 48 с.
5. Шевчук М. Електробезпека при роботі з ПК // Довідник спеціаліста з охорони праці. – №4. – 2014. – с. 158-161.

LABOUR SAFETY ENTERPRISES AT IN THE PROCESS OF IT USAGE

Abstract. The article deals with the system of as well as preventive events and resources that are focused on health care and working capacity of employees who work with innovative technologies. Harmful and dangerous factors of work are researched; their effects on human health are analyzed, main events and measures aimed at the creation of safe harmless work facilities are highlighted.

Key words: innovative technologies, IT equipment, factors of health damage, the illumination of the working place, fire safety, electromagnetic radiation.